

DALLIMET GJINORE NË BJERRJEN PROFESIONALE Skerdi ZAHAJ¹ and Denis MEMA²

Abstract:

(1) Background. (1) In the majority of professional fields, extended working hours are recognized as a significant contributing factor to the development of occupational burnout and the presence of psychological concerns. While prolonged working hours pose a risk, gender differences have been observed in the perceived symptoms of burnout and the experience of psychological symptoms. (2) Objective: This study aims to assess the association between working hours and the development of burnout symptoms. Additionally, it explores gender differences and examines the impact of early maladaptive schemas on burnout development. (3) Method: A total of 200 professionals participated in the study and completed three assessment tools: The Burnout Assessment Tool (BAT), the Perceived Stress Scale (PSS-10), and the Symptom Checklist-90 (SCL90). The Young Schema Questionnaire-Short Form (YSQ-SF) was also administered to evaluate early maladaptive schemas. (4) Results: Female participants displayed higher scores in burnout and its components, as well as in psychological symptoms. However, no gender differences were observed in early maladaptive schemas or in the development of burnout. (5) Conclusions: Within the same professional environments, female professionals may be more susceptible to developing burnout symptoms when exposed to extended working hours. The implementation of training strategies aimed at addressing occupational burnout may contribute to mitigating its impact.

Keywords: perceived distress; burnout; early maladaptive schemas

I. Hyrje

Në mjediset e sotme ku ritmi i punës është i shpejtë dhe kërkues, bjerrja profesionale është bërë një term shumë i njohur. Ndërsa individët përpiqen të përmbushin pritshmëritë dhe presionet gjithnjë në rritje të punës së tyre, shumë e gjejnë veten të bllokuar në një cikël frustrues të stresit kronik. Kjo sindromë e lidhur me profesionin, e njohur si bjerrje profesionale, mund të ketë pasoja shkatërruese në mirëqenien, produktivitetin dhe cilësinë e përgjithshme të jetës.

Bjerrja profesionale përfaqëson një sindromë psikologjike që përfshin ndjenjat e rraskapitjes, cinizmit dhe joefikasitetit brenda mjedisit të punës. Ajo konsiderohet si një gjendje e shkaktuar nga stresi e përjetuar nga individët, e ndërthurur me dinamika të ndërlikuara sociale dhe përfshin perceptimin e dikujt si për veten ashtu edhe për kolegët në vendin e punës. Në kontrast me modelet e thjeshta të stresit, kjo kornizë gjithëpërfshirëse e përcakton bjerrjen nga tre elementët e saj themelorë: (Organizata Botërore e Shëndetësisë, 2019)

Rraskapitja ka të bëjë me përvojën e të qenit i ezauruar dhe i varfëruar nga burimet emocionale dhe fizike. Individët e prekur nga bjerrja profesionale ndihen plotësisht bosh dhe të paaftë për t'u rikuperuar. Atyre u mungon energjia e nevojshme për t'u

¹ Departamenti i Psikologjisë dhe i Pedagogjisë, Universiteti i Tiranës, Email: skerdizahaj@gmail.com

² German Agency for International Cooperation GmbH: Email: denis.mema@giz.de

përballur me një ditë tjetër ose për të ndihmuar të tjerët në nevojë. Ky komponent i rraskapitjes përfaqëson dimensionin themelor të stresit brenda kontekstit të bjerres. (Maslach & Leiter, 2007).

Cinizmi përfshin një qëndrim negativ, armiqësor ose tepër të shkëputur ndaj punës së dikujt, shpesh i shoqëruar nga një humbje e idealizmit. Kjo përgjigje zakonisht lind si një mekanizëm mbrojtës në reagim ndaj lodhjes së madhe emocionale, duke shërbyer si një mburojë emocionale për shqetësimin. Megjithatë, ekziston një rrezik i mundshëm që kjo shkëputje të mund të evoluojë në dehumanizim. Komponenti i cinizmit nënkupton dimensionin ndërpersonal të bjerres profesionale. (Maslach et al, 2001).

Joefikasiteti është një ndjesi e rënies së kompetencës dhe produktivitetit brenda vendit të punës. Individët fillojnë të zhvillojnë një ndjenjë të pamjaftueshmërisë në lidhje me aftësinë e tyre për të kryer punën në mënyrë efektive, e cila mund të çojë në një ndjenjë të vetë-perceptuar dështimi. Komponenti i joefikasitetit përfaqëson dimensionin e vetëvlerësimit të bjerres profesionale, ku individët vlerësojnë aftësitë dhe produktivitetin e tyre. (Maslach et al, 2016)

Studime të shumta të kryera gjatë viteve kanë demonstruar vazhdimisht lidhjen midis bjerres në punë dhe shqetësimeve fizike dhe psikologjike (Hakonnen et al, 2006) (Lee et al, 2011). Bazuar në një meta-analizë të kohëve të fundit, ekziston një korrelacion i fortë midis bjerres profesionale dhe shqetësimeve të ndryshme shëndetësore fiziologjike dhe psikologjike. Këto përfshijnë nivele të larta të kolesterolit, obezitetit, çrregullimeve kardiovaskulare, dhimbjeve muskuloskeletore, komplikimeve gastrointestinale, dhimbjeve të kokës, pagjumësisë, si dhe niveleve të rritura të ankthit dhe depresionit (Salvagioni et al, 2017), (Aghilineja et al, 2014), (Brand et al, 2010). Hulumtimet kanë treguar se bjerrja profesionale është e lidhur fort me zakone apo sjellje jo të shëndetshme, duke përfshirë konsumin e lartë të alkoolit, abuzimin me drogën dhe përfshirjen në sjellje të rrezikshme. (Ahola et al 2010). Ndikimi i pandemisë COVID-19 i ka përkeqësuar këto sjellje, duke çuar në një përforsim të mëtejshëm të rritjes së konsumit të alkoolit, abuzimit me drogën dhe përfshirjes në sjellje të rrezikshme tek individët që përjetojnë bjerrje profesionale. (Serby et al, 2022) Bjerrja profesionale është identifikuar si një parashikues domethënës në shpeshtësinë e marrjes së lejeve mjekësore tek individët. (Toppinen-Tanner et al 2005). Individët që po përjetojnë bjerrje profesionale kanë më shumë gjasa të vuajnë nga pagjumësia, të kenë dhimbje në qafë, të mos konsumojnë drekën, të ndjejnë lodhje dhe të kenë vështirësi të flenë gjumë (Zippia, 2023)

Bjerrja profesionale duket se është e lidhur ngushtë me funksionin e trurit dhe mirëqenien mendore. Individët që përjetojnë bjerrje profesionale ndeshen me sfida me kujtesën dhe përqendrimin në jetën e tyre të përditshme. Studimet kanë identifikuar tre funksione primare njohëse që prirën të përkeqësohen në lidhje me bjerrjen profesionale: funksioni ekzekutiv, vëmendja dhe kujtesa. (Pavlos et al, 2014). Hulumtimet sugjerojnë se bjerrja profesionale jo vetëm që lidhet me sfidat e lidhura me vendin e punës, por gjithashtu duket të jetë e lidhur me depresionin dhe ankthin. (Koutsimani et al, 2019) Është zbuluar se bjerrja profesionale mund të ndikojë në

metilimin e ADN-së, i cili është i përfshirë në rregullimin e formave shprehëse të gjeneve në raport me stresin. Ndikimi i bjerrjes në metilimin e ADN-së thekson rolin e tij të mundshëm në zhvillimin ose përkeqësimin e kushteve të shëndetit mendor si depresioni dhe ankthi. (Bakusic et al, 2016)

Studimet i kanë kushtuar rëndësi ekzaminimit të ndikimit të gjinisë si në bjerrjen profesionale, angazhimin në punë dhe faktorët demografikë. Studime të ndryshme kanë gjetur lidhjen e gjinisë dhe manifestimin e bjerrjes profesionale për sa i përket zakoneve të sjelljes. (Demerouti et al, 2001) (Kalimo et al, 2003). Megjithëse studime të shumta ofrojnë mbështetje për këto gjetje (Schaufeli et al, 2006) (Artz & Kaya, 2022), studime të tjera tregojnë një mungesë korrelacioni midis variablave gjinorë (Brewer & Shapard, 2004), duke e bërë këtë çështje jokonkluzive dhe në nevojë për eksplorim të mëtejshëm.

Ekzistojnë studime që sugjerojnë se gjenerata e fëmijëve të lindur prej 1990 janë më të ndjeshëm ndaj zhvillimit të bjerrjes profesionale në krahasim me gjeneratat e tjera. Statistikat tregojnë se afërsisht 84% e tyre raportojnë se përjetojnë simptoma të bjerrjes profesionale. Për më tepër, gati gjysma e kesaj gjenerate kanë marrë vendimin për të lënë punën e tyre si rezultat i drejtpërdrejtë i përjetimit të bjerrjes profesionale. Këto shifra nxjerrin në pah ndikimin e rëndësishëm që mund të ketë bjerrja profesionale në mirëqenien dhe zgjedhjet e karrierës së individëve (Deloitte, 2018). Në vitin 2021, Gjenerata X dëshmoi një rritje të konsiderueshme të bjerrjes profesionale, me përqindjen që u rrit nga 14% në 40% (Indeed, 2021).

Hulumtimi i fundit i kryer nga Zippia ka zbuluar gjetje interesante për profesionet më të prirura ndaj bjerrjes. Profesionistët e kujdesit shëndetësor shfaqin nivelet më të larta të bjerrjes, të ndjekur nga ata në industrinë e transportit, mallrat e konsumit dhe sektorët e prodhimit. (Zippia, 2023). Një studim kërkimor i kryer nga një grup studiuesish turq, eksploroj bjerrjen profesionale brenda departamenteve të kujdesit shëndetësor dhe zbuloi se të ardhurat mund të shërbejnë si një faktor lehtësues në reduktimin e simptomave të bjerrjes. Studimi nxjerr në pah ndikimin e mundshëm të niveleve të të ardhurave në zbutjen e bjerrjes profesionale midis profesionistëve të kujdesit shëndetësor. (Tarcan, 2017). Ndërsa bjerrja profesionale perceptohet si një çështje individuale, hulumtimi ka treguar se bjerrja profesionale e lidhur me punën ndikohet kryesisht nga kushtet negative të punës. Këto kushte përfshijnë faktorë të tillë si perspektivat e pabarabarta të promovimit, autonomia ose fleksibiliteti i kufizuar, një ndjenjë e përjashtimit ose mospërkatësisë dhe një mospërputhje vlerash, siç është mbështetja e pamjaftueshme për punonjësit që janë dhe prindër. (Leiter & Maslach, 1999)

Teoricienët modernë sugjerojnë se bjerrja profesionale ndikohet si nga karakteristikat personale ashtu edhe nga faktorët e lidhur me punën. (Bianchi, 2018). Kur bëhet fjalë për faktorët që lidhen me punën, shumica e studimeve janë në të njëjtën linjë. Këta faktorë të lidhur me punën mund të përmbliken si: (1) mbingarkesa; (2) padrejtësia, (3) mungesa e autonomisë, (4) vlerat; (5) promovimi; (6) ndërveprimi në ekip/marrëdhënia e dobët në ekip. (Lubbadeh, 2020). Sipas hulumtimeve të fundit, kohëzgjatja e punësimit dhe pozicioni i mbajtur brenda një pune janë faktorë të

rëndësishëm në parashikimin e zhvillimit të bjerrjes profesionale. (Ramos et al, 2016) Ndërsa bjerrja profesionale është studiuar gjerësisht në mbarë botën, ajo ka marrë më pak vëmendje në Shqipëri. Megjithatë, kohët e fundit, ka pasur përpjekje në rritje për të studiuar bjerrjen profesionale në profesione të ndryshme. Gjetjet tregojnë se mjekët dhe mësuesit në Shqipëri janë të ndjeshëm ndaj simptomave të bjerrjes profesionale, veçanërisht në situata që përfshijnë paqartësi të roleve, përgjegjësi të lartë dhe ngarkesë të tepruar të punës. (Alikaj et al, 2021) (Kashahu et al, 2021). Sipas një studimi të kryer në vitin 2020, nivelet e bjerrjes profesionale në Shqipëri qëndrojnë nën kufijtë të vërejtur në vendet e Bashkimit Evropian, me një prevalencë prej 13% (popullsia e përgjithshme) krahasuar me vendet e tjera që arrijnë deri në 20.6%. (De Hert, 2020). Megjithatë, në terma botërorë, sipas Gallup, 76% e punonjësve përjetojnë bjerrje profesionale në vendin e punës të paktën njëherë. (Gallup, 2022). Ashtu si në vitin 2020, punëtorët amerikanë jashtë Amerikës raportuan nivele të larta të bjerrjes profesionale në vitin 2021. Anketa e Punës dhe Mirëqenies së APA-së zhvilloi një studim për të vlerësuar nivelin e bjerrjes profesionale dhe raportoi se 79% e punonjësve kishin përjetuar stres të lidhur me punën në muajin përpara anketës. Gati 3 në 5 punonjës raportuan ndikime negative të stresit të lidhur me punën, duke përfshirë mungesën e interesit, motivimit ose energjisë (26%) dhe mungesën e angazhimit në punë (19%). Ndërkohë, 36% raportuan lodhje mendore, 32% raportuan lodhje emocionale dhe 44% raportuan lodhje fizike—një rritje prej 38% që nga viti 2019. (American Psychological Association, 2021)

II. Metodologjia dhe materialet:

2.1 Dizajni i studimit dhe pjesëmarrësit

Një dizajn ndërseksional u përdor për të vlerësuar praninë e bjerrjes profesionale, faktorët e lidhur me të, skemat e hershme të keqpërshtatura dhe simptomat psikologjike. Bateria e testeve u administrua online dhe u plotësua nga një kampion prej 200 profesionistësh. Përpara aplikimit të pyetësorëve, pjesëmarrësve iu dha informacion i qartë në lidhje me qëllimin e studimit dhe iu kërkua të plotësonin një formular pëlqimi. Kriteret e përfshirjes për pjesëmarrje përfshinin moshën 18 vjeç e lart, zotërimi i rrjedhshëm i gjuhës shqipe dhe/ose angleze dhe aktualisht i punësuar.

2.2 Mbledhja e të dhënave

‘The Burnout Assessment Tool’ (BAT) është një pyetësor me vetë-raportim me 23 pyetje që vlerëson rraskapitjen, distancën mendore, lodhjen konjitive dhe ezaurimin emocional. Të anketuarit vlerësojnë shpeshtësinë e përvojave të tyre duke përdorur një shkallë Likert nga 1 deri në 5. Rezultati i BAT është i qëndrueshëm midis gjinive, grupmoshave dhe vendeve. (Shaufeli et al, 2020)

The Perceived Stress Scale (PSS) është një pyetësor me vetë-raportim që përdoret për të matur stresin psikologjik. Ai vlerëson sesi individët i perceptojnë dhe vlerësojnë situatat stresuese në jetën e tyre. PSS-10 përcakton nivelet e paparashikueshmërisë së të anketuarve, mungesës së kontrollit dhe ndjenjës së mbingarkesës. Ai përfshin pyetje të drejtpërdrejta në lidhje me nivelet aktuale të stresit dhe është projektuar për individ që kanë të paktën një arsim të mesëm. Shkalla fokusohet në stresin e përgjithshëm dhe jo në ngjarje ose përvoja specifike. (Cohen et al, 1983).

Symptom Checklist- 90 (SCL-90-R) është një shkallë e përdorur gjerësisht në praktikën klinike. Shërben si një mjet diagnostikues, dhe monitorues për vlerësimin e shqetësimit psikologjik dhe aspekteve të ndryshme të shqetësimit fizik. Rezultati total i SCL-90 tregon për shqetësim të përgjithshëm psikologjik, ndërsa rezultatet e nënshkallës tregojnë simptoma primare specifike si ankthi, depresioni dhe somatizimi (Paap et al, 2011)

YSQ-SF (Young Schema Questionnaire-Short Form) u zhvillua nga Jeffrey Young si pjesë e terapisë së fokusuar në skema. Instrumenti përfshin 18 nënshkallë të grupuara në disa fusha: refuzimi psikologjik, pengesat në zhvillimin e autonomisë, dëmtimi i kufijëve, vigjilenca e tepërt dhe frenimi psikologjik. Nënshkallët mbulojnë tema të ndryshme si braktisja, mosbesimi, privimi emocional, turpi, izolimi social, varësia, vulnerabiliteti, dështimi, vetëkontrolli, nënshtrimi, sakrificat, kërkimi i miratimit, negativiteti, frenimi emocional, standardet e larta, dhe ndëshkimi. (Young & Brown, 2005)

III. Rezultatet

3.1 Karakteristikat e grupit

Një total prej 200 profesionistësh, duke përfshirë 105 gra (52.5%) dhe 95 (47.5%) burra morën pjesë në studim. Tabela 1 tregon të dhënat sociodemografike dhe psikometrike.

Variablat e matura	Grupi							
Faktorët demografik								
Moshë	<i>18-24</i>	<i>25-29</i>	<i>30-34</i>	<i>35-39</i>	<i>40-44</i>	<i>45-49</i>	<i>50-54</i>	
	21.3%	48.8%	22.5%	3.8%	1.3%	1.3%	1.3%	
Gjinia	<i>Burr</i>				<i>Grua</i>			
	47.5%				52.5%			
Statusi civil	<i>Beqar/e</i>			<i>I/e martuar</i>		<i>Bashkëjetësë</i>		
	68.8%			15%		11%		
Edukimi	<i>Shkollë e mesme</i>		<i>Universitet</i>		<i>Master</i>		<i>Doktoraturë</i>	
	1.3%		36.3%		61.3%		1.3%	
Orët e punës në javë	<i>Mesatarja</i>				<i>Devijimi Standard</i>			
	40.3				10			
Vitet e punës	6.1				4.9			
Të dhënat psikometrike	Pikët mesatare							
<i>The burnout assessment tool</i>								
	<i>Burra</i>				<i>Grua</i>			
Rraskapitja nga puna	1.4				1.9			
Distanca mendore	0.7				0.9			
Dëmtimi mental	1.2				1.3			

Dëmtimi emocional	0.3	0.9
Bjerrja profesionale	1.0	1.3
<i>The Perceived Stress Scale</i>		
Pashpresëmëria e perceptuar	8.2	11.1
Stresi i perceptuar	15.4	19.2
Mungesa e vetë-efikasitetit	7.1	8.0
<i>The Symptom Checklist-90-Revised</i>		
Psikotizmi	0.5	0.8
Idetë paranoide	0.8	1.1
Ankthi fobik	0.3	0.5
Agresiviteti dhe armiqësia	0.4	0.6
Ankthi	0.4	0.8
Depresioni	0.8	1.3
Ndjeshmëria ndërpersonale	0.7	1.1
Simptomat obsesiv-kompulsive	1.0	1.3
Somatizimi	0.5	0.9
<i>Young Schema Questionnaire-Short Form</i>		
Deprivimi emocional	2.26	2.17
Braktisja	1.82	2.28
Abuzimi	2.19	2.20
Izolimi social	2.02	2.00
Turpi	1.55	1.5
Dështimi	1.53	1.8
Paaftësia	1.43	1.52
Vulnerabiliteti	1.62	1.89
Mungesa e kufinjëve	1.64	1.92
Nënshtrimi	1.65	1.83
Vetë-sakrifica	3.12	3.09
Pengesa emocionale	2.52	2.37
Standarte të larta	3.46	3.40
Grandioziteti	2.23	2.46
Mungesa e vetëkontrollit	2.26	2.29

Tabela 1: Të dhëna demografike

3.2 Diferenca mes grupeve

Ndërsa në studim nuk u gjetën dallime domethënëse gjinore në nivelin e përgjithshëm të bjerrjes, vlen të përmendet se gratë shënuan më shumë pikë se burrat në dimensionin e rraskapitjes në punë ku $F=10.625$, $p=.002$ (≥ 1.75 .); në dëmtimin emocional $F=14.581$, $p=.000$; në stresin e perceptuar $F=8.939$, $p=.004$; në somatizimin $F=9.209$, $p=.003$; dhe në pafuqinë e perceptuar $F=8.262$, $p=.005$.

Të dhënat përshkruese tregojnë se të dyja gjinitë morën rezultate të larta në pyetësorin e skemave, ku specifikisht në dy skema: Standardeve jo realiste dhe Vetësakrificimi (shih: Tabelën 1). Nuk u evidentua asnjë ndryshim i rëndësishëm statistikisht midis gjinive në lidhje me këto skema dhe simptomat psikologjike.

3.3 Lidhja mes variablave

Gjetjet tregojnë se nuk ka një lidhje të rëndësishme midis bjerrjes profesionale dhe numrit të orëve të punës në javë për pjesëmarrësit, siç tregohet nga një koeficient korrelacioni prej $r = 0,022$, $p = ,850$. Në mënyrë të ngjashme, nuk ka asnjë lidhje midis viteve të përvojës dhe bjerrjes profesionale, me një koeficient korrelacioni prej $r = -.137$, $p = .091$.

	1	2	3
Rraskapitja nga puna	1		
Stresi i perceptuar	.742**	1	
Bjerrja profesionale	.899**	.809**	1

Shënim: $p = .005$, CI =95% intervali i konfidencës

Tabela 2: Korrelacionet

Analiza e të dhënave tregon një lidhje të fortë midis rraskapitjes nga puna dhe bjerrjes profesionale, duke sugjeruar se nivelet më të larta të rraskapitjes shoqërohen me rritje të bjerrjes. Për më tepër, ekziston një lidhje e fortë midis stresit të perceptuar, bjerrjes profesionale dhe rraskapitjes nga puna, duke treguar se nivelet më të larta të perceptimit të stresit janë të lidhura me nivele të larta të bjerrjes profesionale dhe rraskapitjes në punë. Analiza nuk zbuloi asnjë korrelacion të rëndësishëm midis skemave të hershme të keqpërshtatura dhe stresit të perceptuar, bjerrjes profesionale dhe simptomave psikologjike. Prania e skemave të hershme të keqpërshtatura nuk tregoi një lidhje të fortë me këto variabla në studimin aktual.

3.4 Parashikuesit e bjerrjes profesionale

Tabela e korrelacionit tregon se bjerrja profesionale nuk parashikohet nga vitet e përvojës, orët e punës ose niveli i arsimimit. Megjithatë, analiza e regresionit zbulon se rraskapitja e lidhur me punën është një parashikues domethënës i bjerrjes, siç dëshmohet nga një $R^2 = .806$, një $F = 330.15$ dhe një $p = .000$. Këto rezultate tregojnë se lodhja e lidhur me punën luan një rol vendimtar në parashikimin e zhvillimit të bjerrjes me kalimin e kohës.

IV. Diskutimi

Studimi aktual synoi të hetojë lidhjen midis bjerrjes profesionale, dallimeve gjinore, ndikimit psikologjik dhe skemave të hershme që potencialisht kontribuojnë në zhvillimin e bjerrjes profesionale. Në këtë studim u vlerësuan dimensionet e shumta për të përfituar një kuptim gjithëpërfshirës të kësaj marrëdhënieje. Gjetjet zbuluan se gratë, në krahasim me burrat, raportuan rezultate më të larta në aspekte të ndryshme, duke përfshirë rraskapitjen e lidhur me punën, dëmtimin emocional, stresin e perceptuar, pafuqinë e perceptuar dhe somatizimin.

Në përputhje me hulumtimet e mëparshme të kryera nga Schaufeli et al. (2006) dhe Artz & Kaya (2022), rezultatet e këtij studimi mbështesin ekzistencën e dallimeve gjinore. Këto dallime në mënyrë të arsyeshme mund t'i atribuohen faktorëve të tjerë përveç skemave të hershme, pasi nuk u gjet ndikim i rëndësishëm i skemave të hershme me bjerren profesionale. Veçanërisht, pjesëmarrësit në studim raportuan një nivel të konsiderueshëm të stresit të perceptuar që mund të çojë në zhvillimin e bjerres profesionale më vonë në kohë.

Gjetjet tregojnë për një ndryshim gjinor në nivelin e somatizimit. Gratë raportuan rezultate më të larta në simptomat somatike, gjë që mund të interpretohet si përgjigje ndaj rraskapitjes së lidhur me punën. Është e rëndësishme të theksohet se ky dallim gjinor mund t'i atribuohet edhe faktorëve të tjerë që përfshijnë një kombinim të faktorëve biologjikë, psikologjikë dhe socio-kulturorë. (Leshi, 1994)

Ndryshe nga pritshmëritë, në këtë studim nuk u gjet një lidhje e rëndësishme midis orëve të zgjatura të punës dhe zhvillimit të simptomave të bjerres profesionale. Hulumtimet e mëparshme kanë lidhur vazhdimisht orët e gjata të punës me bjerren profesionale. Ndikimi i skemave të hershme të keqpërshtatura, veçanërisht skema e vetësakrificimit u konsiderua si një shpjegim i mundshëm, por nuk u zbulua asnjë lidhje e rëndësishme statistikore midis saj dhe bjerres emocionale në këtë studim. Pjesëmarrësit në studim kishin një mesatare prej 40 orë pune në javë, e cila konsiderohet e moderuar dhe mund të shpjegojë mungesën e një lidhjeje të fortë. Nevojiten kërkime të mëtejshme për të eksploruar dinamikën komplekse midis orëve të punës, skemave të hershme dhe simptomave të bjerres profesionale në kontekste të ndryshme pune.

V. Konkluzion

Në këtë studim, u shqyrtua marrëdhënia midis bjerres profesionale, dallimeve gjinore, ndikimit psikologjik dhe skemave të hershme. Gratë shënuan rezultate më të larta se burrat në dimensionin e rraskapitjes, dëmtimit emocional, stresit të perceptuar, pafuqisë së perceptuar dhe somatizimeve, gjetje që janë në përputhje me hulumtimet e mëparshme. Megjithatë, skemat e hershme nuk kontribuan ndjeshëm në bjerren profesionale. Pjesëmarrësit raportuan nivele të konsiderueshme të stresit të perceptuar, i cili mund të jetë një pararendës i bjerres profesionale. Gratë shfaqën simptoma somatike më të larta, ndoshta si një përgjigje përbaluese ndaj rraskapitjes. Nuk u gjet një lidhje e rëndësishme midis orëve të zgjatura të punës dhe simptomave të bjerres, në kundërshtim me studimet e mëparshme. Nevojiten kërkime të mëtejshme për të eksploruar ndërveprimin kompleks midis faktorëve që kontribuojnë në bjerren profesionale.

VI. References

- World Health Organization, (2019) www.who.int Burn-out an "occupational phenomenon": International Classification of Diseases (who.int)
- Maslach, Christina & Leiter, Michael. (2007). Burnout. 10.1016/B978-0-12-800951-2.00044-3.

- Maslach C, Schaufeli WB, Leiter MP. Job burnout. *Annu Rev Psychol.* 2001;52(1):397–422. doi: 10.1146/annurev.psych.52.1.397
- Maslach C, Leiter MP. Understanding the burnout experience: recent research and its implications for psychiatry. *World Psychiatry.* 2016;15(2):103–11. doi: 10.1002/wps.20311
- Teija Honkonen; Kirsi Ahola; Marja Pertovaara; Erkki Isometsä; Raija Kalimo; Erkki Nykyri; Arpo Aromaa; Jouko Lönnqvist (2006). The association between burnout and physical illness in the general population—results from the Finnish Health 2000 Study. , 61(1), 0–66. doi:10.1016/j.jpsychores.2005.
- Lee J, Lim N, Yang E, Lee SM. Antecedents and consequences of three dimensions of burnout in psychotherapists: A meta-analysis. *Prof Psychol Res Pr.* 2011.
- Salvagioni DAJ, Melanda FN, Mesas AE, González AD, Gabani FL, Andrade SM. Physical, psychological and occupational consequences of job burnout: A systematic review of prospective studies. *PLoS One.* 2017 Oct 4;12(10):e0185781. doi: 10.1371/journal.pone.0185781. PMID: 28977041; PMCID: PMC5627926.
- Aghilinejad M, Zargham Sadeghi AA, Sarebanha S, Bahrani-Ahmadi A. Role of occupational stress and burnout in prevalence of musculoskeletal disorders among embassy personnel of foreign countries in Iran. *Iran Red Crescent Med J.* 2014;16(5): e9066 doi: 10.5812/ircmj.9066
- Brand S, Beck J, Hatzinger M, Harbaugh A, Ruch W, Holsboer-Trachsler E. Associations between satisfaction with life, burnout-related emotional and physical exhaustion, and sleep complaints. *World J Biol Psychiatry.* 2010;11(5):744–54. doi: 10.3109/15622971003624205
- Ahola K, Honkonen T, Pirkola S, Isometsä E, Kalimo R, Nykyri E, Aromaa A, Lönnqvist J. Alcohol dependence in relation to burnout among the Finnish working population. *Addiction.* 2006 Oct;101(10):1438–43. doi: 10.1111/j.1360-0443.2006.01539.x. PMID: 16968345.
- Searby A, Burr D, Redley B. The impact of COVID-19 on nurse alcohol consumption: A qualitative exploration. *J Clin Nurs.* 2022 Jul 24;10.1111/jocn.16467. doi: 10.1111/jocn.16467. Epub ahead of print. PMID: 35871283; PMCID: PMC9350011.
- Toppinen-Tanner S, Ojajarvi A, Väänänen A, Kalimo R, Jäppinen P. Burnout as a predictor of medically certified sick-leave absences and their diagnosed causes. *Behav Med.* 2005 Spring;31(1):18–27. doi: 10.3200/BMED.31.1.18-32. PMID: 16078523.
- Zippia. "40+ Worrisome Workplace Stress Statistics [2023]: Facts, Causes, And Trends" Zippia.com. Feb. 11, 2023, <https://www.zippia.com/advice/workplace-stress-statistics/>
- Pavlos Deligkaris, Efharis Panagopoulou, Anthony J. Montgomery & Elvira Masoura (2014) Job burnout and cognitive functioning: A systematic review, *Work & Stress*, 28:2, 107-123, DOI: 10.1080/02678373.2014.909545
- Koutsimani P, Montgomery A, Georganta K. The Relationship Between Burnout, Depression, and Anxiety: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Front Psychol.* 2019 Mar 13;10:284. doi: 10.3389/fpsyg.2019.00284. PMID: 30918490; PMCID: PMC6424886.
- Bakusic J, Schaufeli W, Claes S, Godderis L. Stress, burnout and depression: A systematic review on DNA methylation mechanisms. *J Psychosom Res.* 2017 Jan;92:34–44. doi: 10.1016/j.jpsychores.2016.11.005. Epub 2016 Nov 23. PMID: 27998510.
- Demerouti E, Bakker AB, Nachreiner F, Schaufeli WB. The job demands—resources model of burnout. *J Appl Psychol* 2001;86:
- Kalimo R, Pahkin K, Mutanen P, Toppinen-Tanner S. Staying well or burning out at work: work characteristics and personal resources as long-term predictors. *Work Stress* 2003.
- Schaufeli WB, Bakker AB, Salanova M. The measurement of work engagement with a short questionnaire: a cross national study. *Educ Psychol Meas* 2006.

- Artz B, Kaya I, Kaya O. Gender role perspectives and job burnout. *Rev Econ Househ.* 2022;20(2):447-470. doi: 10.1007/s11150-021-09579-2. Epub 2021 Aug 19. PMID: 34429716; PMCID: PMC8375289
- Brewer EW, Shapard L. Employee Burnout: a meta-analysis of the relationship between age or years of experience. *Hum Resource Dev Rev.* 2004
- Deloitte 2018 Survey Report www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/about-deloitte/us-about-deloitte-burnout-survey-infographic.pdf
- Indeed 2021 Employee Burnout Report: COVID-19's Impact and 3 Strategies to Curb It (indeed.com)
- Tarcan M, Hikmet N, Schooley B, Top M, Tarcan GY. An analysis of the relationship between burnout, socio-demographic and workplace factors and job satisfaction among emergency department health professionals. *Appl Nurs Res.* 2017 Apr;34:40-47. doi: 10.1016/j.apnr.2017.02.011. Epub 2017 Feb 3. PMID: 28342622
- Leiter, Michael & Maslach, Christina. (1999). Six areas of worklife: A model of the organizational context of burnout. *Journal of health and human services administration.* 21. 472-89.
- Ramos R, Jenny G, Bauer G. Age-related effects of job characteristics on burnout and work engagement. *Occup Med (Lond).* 2016 Apr;66(3):230-7. doi: 10.1093/occmed/kqv172. Epub 2016 Jan 24. PMID: 26810576.
- Bianchi, R. (2018), Burnout is more strongly linked to neuroticism than to work-contextualized factors. *Psychiatry Research*, 270, 901-905
- Lubbadeh, T. (2020). Job Burnout: A General Literature Review. *International Review of Management and Marketing*, 10(3), 7–15. Retrieved from <https://econjournals.com/index.php/irmm/article/view/9398>
- Alikaj V, Skendi V, Metaj E, Dashi E. Burnout in medical residents - a prospective study in Albania. *Eur Psychiatry.* 2021 Aug 13;64(Suppl 1):S730. doi: 10.1192/j.eurpsy.2021.1934. PMCID: PMC9480449
- Kashahu, Ledia & Petani, Rozana & Ntalla, Marina. (2021). Relationship Between Teacher's Burnout, Occupational Stress, Coping, Gender and Age. *Journal of Educational and Social Research.* 11. 275. 10.36941/jesr-2021-0094.
- De Hert S. Burnout in Healthcare Workers: Prevalence, Impact and Preventative Strategies. *Local Reg Anesth.* 2020 Oct 28;13:171-183. doi: 10.2147/LRA.S240564. PMID: 33149664; PMCID: PMC7604257.
- Gallup 2022 Uncomfortable (but Necessary) Conversations About Burnout (www.gallup.com)
- American Psychological Association (2021) Burnout and stress are everywhere (www.apa.org)
- Shaufeli WB, Desart S, De Witte H. Burnout Assessment Tool (BAT)-Development, Validity, and Reliability. *Int J Environ Res Public Health.* 2020 Dec 18;17(24):9495. doi: 10.3390/ijerph17249495. PMID: 33352940; PMCID: PMC7766078.
- Cohen, S., Kamarck, T., & Mermelstein, R. (1983). A global measure of perceived stress. *Journal of Health and Social Behavior*, 24, 385–396.
- Paap MC, Meijer RR, Van Bebber J, Pedersen G, Karterud S, Hellem FM, Haraldsen IR. A study of the dimensionality and measurement precision of the SCL-90-R using item response theory. *Int J Methods Psychiatr Res.* 2011 Sep;20(3):e39-55. doi: 10.1002/mp.347. Epub 2011 Aug 3. PMID: 21812065; PMCID: PMC6878380.
- Wool, C. A., & Barsky, A. J. (1994). Do women somatize more than men? Gender differences in somatization. *Psychosomatics: Journal of Consultation and Liaison Psychiatry*, 35(5), 445–452. [https://doi.org/10.1016/S0033-3182\(94\)71738-2](https://doi.org/10.1016/S0033-3182(94)71738-2)

Cite this article as: Zahaj, S & Mema, D. DALLIMET GJINORE NË BJERRJEN PROFESIONALE. Albanian Socio-Economic Journal, 2023, Issue 2, pp. 15-24.